

DOI
УДК: 341

*Калембанг Д.В.
Казанский федеральный университет
Казань, Российская Федерация
Калембанг Эльниус
Университет Тимора
Кефаменану, Восточная Нуса Тенгара, Индонезия*

ВОЕННОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ИНДОНЕЗИЕЙ И СОВЕТСКИМ СОЮЗОМ В ЗАЩИТЕ ЗАПАДНОГО ИРИАНА ПОСРЕДСТВОМ ОПЕРАЦИИ ТРИКОРА

Аннотация

***Цель:** Выбранная тема «Военное сотрудничество Индонезии и Советского Союза в защите Западного Ириана посредством операции Трикора в 1961-1963 годах» представляет собой обсуждение изучения отношений между Индонезией и Советским Союзом в военной области, включая закупку оборонной техники для войны. Политическая поддержка, военная техника и обновление военной техники. Отдельная глава посвящена истории и началу сотрудничества между Советским Союзом и Индонезией и состоит из трех подразделов: конфликт между Индонезией и Нидерландами после обретения Индонезией независимости, дипломатические усилия Индонезии по сохранению владения Западным Ирианом, военная помощь со стороны Советского Союза. Союз с Индонезией в ходе борьбы за защиту Западного Ириана. Каждая глава разделена по времени и году. Эта статья также подкреплена историческими свидетельствами в виде государственных архивов и подкреплена научными исследованиями.*

***Метод:** В данной статье используется качественный метод. Этот метод предлагает комплексное представление о международных отношениях в виде военной помощи со стороны Советского Союза и Индонезии посредством операции Трикора в 1961-1963 гг., благодаря чему становится информативным результатом исследования. В данной статье используются литературоведческие исследования, которые объясняются с помощью исторических объяснений, описываются и анализируются международные отношения между Советским Союзом и Индонезией. Для поддержки аналитического мышления в этом исследовании также используются вторичные данные, полученные из предыдущих исследований, внутренние документы (государственные архивы) и различная литература по международным отношениям.*

Результаты: В данной статье показано, что международные отношения между Советским Союзом и Индонезией в виде военной помощи в рамках операций Трикора в 1961-1963 гг. имели положительную взаимосвязь. Это видно из согласованной обеими сторонами политики, которая считалась взаимовыгодной, когда Советский Союз получил сильное влияние в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а Индонезия получила военную помощь для защиты региона Западного Ириана. Результатом этого соглашения стало создание тесных международных отношений между Советским Союзом и Индонезией не только с военной точки зрения, но и в других областях.

Научная новизна: Изучение военного сотрудничества Советского Союза и Индонезии до сих пор остается малоизученной темой в отечественной и зарубежной литературе. После проведения трикорной операции сотрудничество между Советским Союзом и Индонезией приобретало все более гармоничный характер, направленный на укрепление интеграции между странами, особенно в военной и экономической областях, так что изучение политики международных отношений между Советским Союзом и Индонезией стало актуальной темой для изучения реализации в будущем.

Ключевые слова: Советский Союз, Индонезия, международные отношения, военное сотрудничество.

*Kalembang Joseph Victoryadi
Kazan Federal University
Kazan, Russian Federation
Kalembang Elpius
University of Timor
Kefamenanu, East Nusa Tenggara, Indonesia*

MILITARY COOPERATION BETWEEN INDONESIA AND THE SOVIET UNION IN THE DEFENSE OF WEST IRIAN THROUGH OPERATION TRIKORA

Abstract

Purpose: The selected topic "Indonesia-Soviet Military Cooperation in the Defense of West Irian through Operation Trikora 1961-1963" is a discussion of the study of relations between Indonesia and the Soviet Union in the military field, including the procurement of defense equipment for the war. Political support, military equipment and updating of military equipment. A separate chapter is devoted to the history and the beginning of cooperation between the Soviet Union and Indonesia and consists of three subsections: the conflict between Indonesia and the Netherlands after Indonesia gained independence, diplomatic efforts by Indonesia to maintain possession of West Irian, military assistance from the

Soviet Union. Alliance with Indonesia in the course of the struggle for the defense of West Irian. Each chapter is divided by time and year. This article is also backed by historical evidence in the form of government archives and supported by scientific research.

Method: *This article uses a qualitative method. This method offers a comprehensive view of international relations in the form of military assistance from the Soviet Union and Indonesia through the Trikora operation in 1961-1963, which makes it an informative research result. This article uses literary studies, which are explained with the help of historical explanations, describes and analyzes the international relations between the Soviet Union and Indonesia. To support analytical thinking, this study also uses secondary data obtained from previous studies, internal documents (public archives) and various literature on international relations.*

Results: *This article shows that the international relations between the Soviet Union and Indonesia in the form of military assistance in the framework of the Trikora operations in 1961-1963. had a positive relationship. This is evident from the policy agreed upon by both sides, which was considered mutually beneficial, with the Soviet Union gaining strong influence in the Asia-Pacific region and Indonesia receiving military assistance to defend the West Irian region. The result of this agreement was the creation of close international relations between the Soviet Union and Indonesia, not only from a military point of view, but also in other areas.*

Scientific novelty: *The study of military cooperation between the Soviet Union and Indonesia is still a poorly studied topic in domestic and foreign literature. After the tricorner operation, the cooperation between the Soviet Union and Indonesia became more and more harmonious, aimed at strengthening the integration between countries, especially in the military and economic fields, so that the study of the foreign relations policy between the Soviet Union and Indonesia became a hot topic for studying the implementation in the future.*

Key words: *Soviet Union, Indonesia, international relations, military cooperation.*

Введение

Конференция за круглым столом, проходившая с 23 августа 1949г. по 2 ноября 1949г, оставила одну проблему, связанную со статусом Западного Ириана. Делегация Нидерландов хотела, чтобы Западный Ириан получил особый статус, поскольку считала, что он не имеет связи с другими индонезийскими территориями. В то время как индонезийская делегация придерживалась мнения, что Западный Ириан был частью Восточной Индонезии, которая была включена в территорию Объединенной Республики Индонезии (ОИС), и к настоящему времени установились этнологические, экономические и религиозные отношения.¹[1] Во

¹ Марвати Джоэнед Поэспонегоро и Нотосусанто Нугрохо. (1993). Национальная история Индонезии Том VI Джакарта: Балаи Пустака.

избежание провала Конференция за круглым столом было согласовано, что вопрос Западного Ириана будет решен путем переговоров Королевства Нидерландов и РИС в течение года после даты передачи суверенитета, а именно 27 декабря 1949 года.

После передачи суверенитета были предприняты первые шаги по решению западноирийской проблемы, а именно путем политической дипломатии. Одной из ее форм были двусторонние переговоры с Нидерландами в форме Индонезийско-голландской союзной министерской конференции. Эта конференция состоялась в марте 1950 г. в Джакарте и 4 декабря 1950 г. в Гааге. Результатом стало соглашение о создании Совместной комиссии, которой было поручено собирать факты о Западном Ириане и сообщать о них Союзу. Однако в результатах комиссии всегда были разные толкования прав на Западный Ириан, так что переговоры зашли в тупик.

Провал переговоров с Нидерландами заставил Индонезию приложить другие усилия в области политической дипломатии. Среди них поиск поддержки на международных форумах, таких как Азиатско-африканская конференция (ААК), Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций (ООН) и Саммит Движения неприсоединения. Через ААК Индонезии удалось заручиться поддержкой, включив вопрос о Западном Ириане в окончательное коммюнике КАА. В то время как борьба через ООН велась от IX Генеральной Ассамблеи ООН в 1954 г. до XII Генеральной Ассамблеи ООН в 1957 г. Однако каждая резолюция, предложенная Индонезией, всегда терпела неудачу.²[2]

Борьбой с помощью политической дипломатии не удалось изменить статус Западного Ириана. Поэтому правительство Индонезии решило пойти по пути политического и экономического противостояния. Формами политического противостояния стали прекращение отношений Индонезии и Голландского союза 15 февраля 1956 г., расторжение договора ХМБ 2 марта 1956 г. и образование Западно-Ирианской автономной области 16 августа 1956 г.³[3] Между тем, формами экономической конфронтации были проведение забастовок и национализация компаний, принадлежащих голландцам, таких как авиалинии, судоходные авиалинии, банки, сахарные заводы и газовые компании. Политическое и экономическое противостояние достигло апогея 17 августа 1960 г., когда правительство Индонезии официально разорвало дипломатические отношения с голландским королевским правительством.

Борьба путем политического и экономического противостояния не изменила отношения голландцев к Западному Ириану. Голландцы даже

² Информационная служба ВМС Индонезии, 2007 г. Антология истории индонезийского флота. Джакарта.

³ Центр истории и традиций. 1985. 40 лет Вооруженных Сил Республики Индонезия. Джакарта: Штаб Вооруженных Сил Республики Индонезии.

укрепили свою позицию, отправив авианосец «Карел Доорман» в Западный Ириан, сформировав Национальный комитет Папуа и Папуасское государство. Столкнувшись с позицией голландцев, правительство Индонезии предприняло попытку военной конфронтации. Эти усилия начались с военной миссии министра иностранных дел Субандрио в Советский Союз, которой удалось наладить сотрудничество в закупке оружия в январе 1961 года. решение о возрождении Совета обороны. Перед этим советом поставлена задача сформулировать способы интеграции всего национального потенциала в освобождение Западного Ириана.

Попытки военного противостояния усилились, когда 14 декабря 1961 г. было сформировано Верховное командование освобождения Западного Ириана (КОТИ Pemirbar) во главе с президентом Сукарно. Затем КОТИ Pemirbar сформулировала Трехнациональная команда (Tri Komando Rakyat) (Trikorra), о котором 19 декабря 1961 года объявил президент Сукарно.⁴[4] Полное содержание Трикорры таково: 1) Неудачное образование марионеточного государства Папуа голландскими колонизаторами; 2) Поднять красно-белый флаг в Западном Ириане, Индонезия; и 3) подготовиться к всеобщей мобилизации для защиты независимости и единства родины и нации.

В качестве продолжения реализации Трикорры 2 января 1962 года было сформировано Командование Мандалы по освобождению Западного Ириана под командованием бригадного генерала Сухарто в качестве командующего Мандалой. Затем президент Сукарно дал указание Панглима Мандала провести военную операцию с целью возвращения территории Западного Ириана. Военную операцию планируется провести в 3 этапа, а именно: проникновение (внедрение войск), использование (открытая атака) и консолидация (полное усиление власти по всему Западному Ириану).

Однако до того, как командование «Мандала» завершило эти три этапа, 15 января 1962 года в море Ару произошел инцидент, в результате которого погиб коммодор Йос Сударсо и его команда. Это вызвало эскалацию напряженности в отношениях между Индонезией и Нидерландами. Реагируя на эту ситуацию, президент США Джон Ф. Кеннеди поручил Генеральному прокурору Роберту Ф. Кеннеди провести встречу между двумя странами. Затем по инициативе американского дипломата по имени Элсуорт Банкер предложил мирное урегулирование, названное Планом Банкера. Следствием бункерного плана стало выполнение Нью-Йоркского соглашения от 15 августа 1962 года. Это соглашение предписывало Нидерландам передать управление в Западном Ириане UN-UNTEA (Временный исполнительный орган Организации Объединенных Наций) 1 октября. 1962 г., а затем UNTEA должна была

⁴ Информационная служба ВМС Индонезии. 1960 г., продолжают строить, Джакарта.

передать его Индонезии 1 мая 1963 г. при условии, что Индонезия должна иметь Народное мнение до конца 1969 г.

После нью-йоркских переговоров борьба за освобождение Западного Ириана вступила в новую стадию — консолидацию. В этом контексте консолидация определяется как попытка усилить влияние и положение Индонезии в Западном Ириане перед лицом Пеперы. Некоторые из предпринятых усилий включают укрепление бюрократии, улучшение экономики и развитие в Западном Ириане. Ререга началась 14 июля 1969 года в Мерауке и закончилась 4 августа 1969 года в Джаяпуре.⁵ [5] Совет Соединенных Штатов единогласно решил, что Западный Ириан останется частью Индонезии. Затем результаты Ререга были доставлены в Нью-Йорк для доклада на 24-й Генеральной ассамблее ООН. В конце концов, все результаты Ререга были приняты на Генеральной ассамблее ООН 19 ноября 1969 г. (Информационное управление Республики Индонезия, 1967: 31–47).⁶ [6]

Политическая Дипломатия

Дипломатия — это мирный политический процесс между странами с целью формирования структуры и управления международными системными отношениями в соответствии с интересами страны. В борьбе за освобождение Западного Ириана первым шагом индонезийского правительства было использование политической дипломатии. Формы включают проведение двусторонних переговоров с Нидерландами и поиск политической поддержки на международных встречах, таких как КАА, НАМ и Организация Объединенных Наций.

Политическое и Экономическое Противостояние

Конфронтация в контексте международных отношений может быть истолкована как состояние вражды между двумя или более странами, поскольку различия в интересах между этими странами не могут быть учтены. В борьбе за освобождение Западного Ириана Индонезия пошла на политическое, экономическое и военное противостояние после того, как политическая дипломатия была признана безуспешной. Формы политического противостояния включали прекращение отношений между индонезийско-голландским союзом, аннулирование договора ХМБ, создание Западно-Ирианской автономной провинции и прекращение дипломатических отношений с голландским королевским правительством.⁷[7] Между тем формы экономического противостояния включали забастовки и национализацию компаний, принадлежащих голландцам.

⁵ Тото, «Сукарно и интернационализм» Политические мысли и практические реалии Сукарно, Джакарта: РТ. Раджа Графиндо Персада, 1988, с. 119

⁶ Национальный архив Республики Индонезия, Путеводитель по архивам борьбы за освобождение Западного Ириана 1949-1969 гг.

⁷ Рекс Мортимер. 2001. Индонезийский коммунизм под идеологией и политикой Сукарно 1959–1965, Джокьякарта: Студенческая библиотека.

Военное Противостояние

Военное противостояние является одной из форм тотального противостояния, осуществляемого индонезийским правительством, занявшим твердую позицию в отношении применения силы оружия в борьбе за Западный Ириан. Формы военного противостояния включали усиление военного сотрудничества с Советским Союзом, формирование Совета национальной обороны и Верховного командования по освобождению Западного Ириана, Трикорскую декларацию и военные действия.

Столкнувшись с тем фактом, что больше нет возможностей, которые можно было бы использовать с помощью дипломатии, правительство Индонезии, наконец, нарастило мощь своих вооруженных сил. Пытаясь компенсировать голландскую военную мощь, которая уже существовала в Западном Ириане, правительство решило запросить оборудование у Советского Союза, потому что до сих пор коммунистическое государство было готово продать запрошенное оружие. В 1960 г. в Москву вылетела миссия под руководством министра национальной безопасности А. Х. Насутиона, которой удалось заключить договор о закупке оружия.

Результатом миссии стало заключение контракта на поставку оборудования для ВМС и ВВС. Для ВМФ в виде 12 подводных лодок, десятков быстроходных ракетных катеров, самолетов ВМФ, вертолетов и амфибийной тяжелой техники для Командного корпуса (ККО) примерно на 3 полка. Для ВВС в соответствии с контрактом было заказано несколько истребителей МиГ-21, транспортных самолетов Ил-28, Ту-16 и Антонов, а также 3 единицы ПВО, оснащенные ракетами и их РЛС. Весь контракт составил около 500 млн. долл. США.⁸[8] Задачей закупки оружия у Советского Союза была покупка оружия на основе долгосрочного кредита, что не обременяло экономический рост Индонезии. Закупка этого оружия является крупнейшей миссией по индонезийскому оружию, которая когда-либо выполнялась с зарубежными странами.

Консолидация и определение мнений людей

Консолидация в Большом индонезийском словаре определяется как действие по укреплению или усилению отношений, единства и так далее. В контексте борьбы за освобождение Западного Ириана консолидацию можно интерпретировать как попытку укрепить позиции Индонезии в Западном Ириане как в государственной, так и в социальной и экономической областях. Процесс консолидации был осуществлен после подписания Нью-Йоркского соглашения 15 августа 1962 года. Консолидация еще больше усилилась до и после проведения всенародного опроса. Некоторые формы консолидации включают подготовку бюджетов развития, реализацию

⁸ Риклефс, Мак, (2005). История современной Индонезии. Джокьякарта: Издательство Университета Гаджа Мада.

промышленных проектов, переселение и усиление правительственных элементов в провинции Западный Ириан.

В этой статье автор более подробно расскажет о военном сотрудничестве Индонезии и Советского Союза в усилиях по освобождению Западного Ириана в ходе Трехнардная команда (Trikor) операции.

Индонезийское военное сотрудничество и Советский Союз в операции Трикора

Власть Нидерландов, которая все еще сковывала индонезийскую землю в 1960-х годах, была вызовом для индонезийского правительства, которое недавно обрело независимость, в дополнение к другим вызовам, которые возникали как внутри страны, так и за ее пределами. С этим, конечно, индонезийское правительство сталкивается различными усилиями, как путем проведения переговоров, так и посредством открытой физической войны. Одно из возмущений со стороны пришедших голландцев заключалось в том, что они нарушили стабильность территории Индонезии и не полностью признали независимость Индонезии.

В то время выбор оборонной техники основывался только на двух полюсах великих держав, существовавших в то время, а именно на западном блоке и восточном блоке. Западный блок возглавляли Соединенные Штаты, а восточный блок - Советский Союз, но напряженность возникла, когда командование Двикоры выступило против деколонизации британских колоний в Малайзии и Северном Калимантане, что спровоцировало резкую реакцию Запада против Индонезии. помимо присоединения голландцев к западному блоку. Именно на этом основании Индонезия окончательно выбрала Алуцисту для восточного блока. Наконец, в 1959 г. генерал-майор А. Яни и делегация правительства Республики Индонезии получили задание, известное как «Миссия Яни».⁹[9] миссию по закупке оружия за границей возглавляет министр национальной безопасности.

Эта миссия направилась в город Москву, чтобы ускорить закупку оружия, снаряжения и предметов снабжения для APR1 в соответствии с соглашением между правительствами Индонезии и Советского Союза. оборудования на сумму 2,5 миллиарда долларов США с оплатой по системе долгосрочного кредита. После закупки оборонной техники вооруженные силы Индонезии после революции начали расширяться, достигнув примерно 300 000 солдат в 1961 г. и 330 000 солдат в 1962 г. Именно по этому соглашению Индонезия, наконец, получила дополнительное оборонительное оборудование от самого флота и приобрела несколько военных кораблей. включая подводную лодку класса «Виски».¹⁰[10]

⁹ А. Х. Насутион занимает должность министра обороны и национальной безопасности. См.: История современной Индонезии, с. 410

¹⁰ Вахджоно Кусумопроджо и Фахрудин Карим. 1967. Командование восьми подводных лодок. Сурабая: Книжная секция Комитета по восьмой годовщине командования подводных лодок.

Миссия была признана успешной, когда Индонезия смогла убедить Советский Союз закупить подводную лодку типа «Виски», которая на тот момент была классифицирована как обладающая самыми передовыми технологиями. Все оборонное оборудование, закупленное у Советского Союза, было льготной ссудой, предоставленной Советским Союзом Индонезии для укрепления ее оборонного оборудования для захвата Западного Ириана. Даже Советский Союз также был готов построить Sionbonkasel (вспомогательную станцию для подводных лодок), которая использовалась для зарядки батарей подводных лодок, общая сумма этой помощи достигла 1 миллиарда долларов США. Помощь от Советского Союза, которую получила Индонезия, была очень большой, неотделимой от роли президента Сукарно, имевшего тесные отношения с Советским Союзом, и большого лоббирования, которое он вел, чтобы Советский Союз был готов выделить огромные средства на помощь Индонезии.

Предыстория операции Трикора

Во время освободительной операции Западного Ириана, а именно в 1961 году, она совпала с атмосферой холодной войны, а именно, когда мир находился в напряженной ситуации между Западным блоком во главе со сверхдержавой США и Восточным блоком во главе с Советским Союзом. Противостояние между Западным блоком и Восточным блоком происходило с 1947 по 1991 г.¹¹[11] Каждая из этих сверхдержав получала поддержку от западноевропейских стран, в то время как Советский Союз находился в Восточном блоке, который получал поддержку от восточноевропейских стран наряду со странами с коммунистическими взглядами, включая Кубу и Китай.

В период холодной войны Индонезия ни на чьей стороне не была, потому что сама Индонезия придерживалась свободной и активной политики. Это означает, что Индонезия не принимает сторону какого-либо блока и активно участвует в достижении мира во всем мире с другими странами, такими как Египет и т. д. Индонезия будет вести переговоры только формально на основе передачи суверенитета и управления Западным Ирианом Индонезии. Голландская сторона по-прежнему твердо и непреклонно отказывалась от передачи Западного Ириана Индонезии мирным путем, поэтому Индонезия, изначально стремившаяся решить западноиринскую проблему путем переговоров, встала на путь войны.

Индонезия выбрала эту политику, потому что на переговорах было трудно достичь консенсуса. Источник затянувшегося конфликта между Индонезией и самими Нидерландами лежит в проблеме колониализма в Западном Ириане, которая является требованием для Индонезии и, наоборот, требованием для Нидерландов продолжать свой колониализм в

¹¹ Вахджоно Кусумопроджо и Фахрудин Карим. 1967. Командование восьми подводных лодок. Сурабая: Книжная секция Комитета по восьмой годовщине командования подводных лодок.

Индонезии.¹²[12] Этот конфликт не прекратится, пока Западный Ириан не будет передан Индонезии. Война является одним из решений для Индонезии вернуть себе Западный Ириан. Больше, чем значение самой войны, это одно из разрешений конфликта с использованием вооруженной силы и является крайней мерой, решаемой государством, когда прилагаются усилия. Политика путем мирных переговоров зашла в тупик и не смогла разрешить конфликт.

Неспособность правительства Индонезии решить проблему Западного Ириана с правительством Нидерландов путем переговоров и дипломатии, так что правительство Индонезии начало искать пути, готовясь обратиться за помощью из-за границы, если в любое время будет проведена военная операция. Правительство Индонезии осознало, что оборонительное оборудование, оставшееся после войны за независимость, неадекватно по сравнению с голландской системой обороны, которая в то время имела очень современную систему вооружения.

Неспособность правительства Индонезии решить проблему Западного Ириана с Нидерландами дипломатическим путем привела к тому, что правительство Индонезии предприняло решительные действия, проведя конфронтацию против Нидерландов во всех областях. В 19 декабря 1961 г. президент главнокомандующего вооруженными силами Республики Индонезии объявил в Джокьякарте Три Командо Ракъят. В военной области реализация Трикоры осуществлялась путем подготовки вооруженных сил, а именно формирования 2 января 1962 г. на основании Указа № 1 от 1962 г. Командования Мандала, которое представляло собой объединенное командование из элементов Армии, Флота и ВВС, прикрывающие восточную часть Индонезии.

Для того, чтобы усилить технику обороны в 3-х измерениях, а именно на суше, на море и в небе. Индонезия сотрудничала с правительством Советского Союза. В декабре 1950 г. Индонезия установила очень тесные дипломатические отношения с Советским Союзом.¹³[13] Отношения сотрудничества 1960 года с соглашением о сотрудничестве в политической, экономической, социальной и военной областях. 4 марта 1961 года в Джакарте состоялось подписание договора о закупке оружия у Советского Союза. Покупка этого оружия является крупнейшей покупкой оружия, когда-либо осуществленной правительством Индонезии. Покупка должна была быть сделана для укрепления военной мощи Индонезии в освобождении Западного Ириана. Покупка этого оборонного оборудования - это большая сила Индонезии в защите территории Республики Индонезии, благодаря этой покупке Индонезия имеет самую сильную военную мощь в

¹² Пламя борьбы за освобождение Западного Ириана, Джакарта: Фонд контактного агентства для большой семьи пионеров Западного Ириана, 1986, стр. 90.

¹³ Дэвид Миллер, 2004 г. Иллюстрированный справочник подводных лодок мира. Соединенное Королевство: Гринвичские издания.

южном полушарии или самую сильную в регионе Юго-Восточной Азии.¹⁴
[14]

По результатам сотрудничества правительства Индонезии и СССР от ВМФ получены подводные лодки «Виски» из СССР в количестве 12 подводных лодок.¹⁵[15] Название подводной лодки было взято из названия оружия в мире ваянг, и двенадцать подводных лодок были включены в состав корпуса Kencana. С формированием корпуса Niu Kencana Индонезия стала единственной страной, имеющей флот подводных лодок на азиатском континенте. Есть одна подводная лодка из двенадцати подводных лодок, входящих в состав корпуса акул, а именно RI Pasopati, что феноменально, потому что RI Pasopati, которая теперь была преобразована в KRI PASOPATI, является последней боевой подводной лодкой из двенадцати подводных лодок в подразделении корпуса Shark.

Заключение

Операция «Трикора» — это новый этап в борьбе за освобождение Западного Ириана от этапа дипломатии к вооруженному противостоянию. На следующем этапе правительство Индонезии сформировало Командование Мандала для выполнения операций и стратегии, а также для управления и материально-технического обеспечения войск каждой Силы. Стратегия разделена на четыре этапа операции, а именно:

первый этап — фаза демонстрации силы,

второй этап — фаза проникновения,

третий этап — фаза эксплуатации

четвертый этап — фаза консолидации.

Подразделение подводных лодок, которое было открыто 1 июня 1962 года, играет очень важную роль в Трикоре. Подводные лодки, входящие в состав корпуса Kencana Niu, используют подводные лодки типа Whiskey Class, произведенные в Советском Союзе, подводные лодки корпуса Kencana Shark Corps играют важную роль в бесшумной десантной операции, где подразделение подводных лодок успешно высадило десант в операции Тжакра и Операции с дельфинами. Успешная высадка войск в Западном Ириане вынудила голландцев урегулировать вопрос Западного Ириана путем переговоров. Наконец, 25 августа 1962 года голландцы согласились на переговоры, и между двумя сторонами было решено прекратить стрельбу. В итоге за столом переговоров Западный Ириан вошел в состав Унитарного Государства Республики Индонезия.

¹⁴ Аданг С. 1985. Операция Трикора. Джакарта: Росдакарья. АХ. Насутион. 1989. Выполнение служебного долга, том 5: Воспоминания о периоде старого порядка. Джакарта.

¹⁵ Судано Юсуф. 1971. История развития военно-морского флота, Джакарта: Центр истории вооруженных сил Республики Индонезия.

Использованные источники:

1. Марвати Джоэнед Поэспонегоро и Нотосусанто Нугрохо. (1993). Национальная история Индонезии Том VI Джакарта: Балаи Пустака.
2. Информационная служба ВМС Индонезии, 2007 г. Антология истории индонезийского флота. Джакарта.
3. Центр истории и традиций. 1985. 40 лет Вооруженных Сил Республики Индонезия. Джакарта: Штаб Вооруженных Сил Республики Индонезии. Дэвид Миллер, 2004 г. Иллюстрированный справочник подводных лодок мира. Соединенное Королевство: Гринвичские издания.
4. Информационная служба ВМС Индонезии. 1960 г., продолжают строить, Джакарта.
5. Тото, «Сукарно и интернационализм» Политические мысли и практические реалии Сукарно, Джакарта: РТ. Раджа Графиндо Персада, 1988, с. 119 данг С. 1985.
6. Операция Трикора. Джакарта: Росдакарья. АХ. Насутион. 1989. Выполнение служебного долга, том 5: Воспоминания о периоде старого порядка. Джакарта.
7. Национальный архив Республики Индонезия, Путеводитель по архивам борьбы за освобождение Западного Ириана 1949-1969 гг.
8. Рекс Мортимер. 2001. Индонезийский коммунизм под идеологией и политикой Сукарно 1959–1965, Джокьякарта: Студенческая библиотека.
9. Су Риклефс, Мак, (2005). История современной Индонезии. Джокьякарта: Издательство Университета Гаджа Мада.
10. А. Х. Насутион: История современной Индонезии, с. 410 Служба военно-морской информации, 1960 г., Джалесвари Джаямахе, Джакарта. Военно-морские документы Дисджара.
11. А. Х. Насутион занимает должность министра обороны и национальной безопасности. См.: История современной Индонезии, с. 410
12. Рекс Мортимер. 2001. Индонезийский коммунизм под идеологией и политикой Сукарно 1959–1965, Джокьякарта: Студенческая библиотека.
13. Тото, «Сукарно и интернационализм» Политические мысли и практические реалии Сукарно, Джакарта: РТ. Раджа Графиндо Персада, 1988, с. 119
14. Национальный архив Республики Индонезия, Путеводитель по архивам борьбы за освобождение Западного Ириана 1949-1969 гг.
15. Пламя борьбы за освобождение Западного Ириана, Джакарта: Фонд контактного агентства для большой семьи пионеров Западного Ириана, 1986, стр. 90.